

Verzwickelt und zugeklebt KOMPLEXE KÖRPER

Durch reflektiertes Vorzeigen und Nachmachen wird als erster Schritt eine simple geschlossene Box aus Sperrholz konstruiert. Die Formentwicklung basiert auf gestalterischen Experimenten: Durch Dekonstruktion und Rekonstruktion wird die Box zerlegt und neu zu einem Behältnis zusammengesetzt.

Im Sinne der Intuitiven Methode prägen Assoziationen zur gefundenen Form die Gestaltung.

STUFE

ab 2. Zyklus (Grösse anpassen)

DAUER

10 – 12 Lektionen

MATERIAL/WERKZEUG

Pappelsperrholz 8 mm in Streifen von 10 – 14 cm Breite, Japansäge, Sägeanschlag, Schraubzwinge, Schreinerwinkel, Hammer, Nägel, Klebeband, Leim, Schleifpapier.

TIPP

Kombitechnik Leimen-Nageln nur anwenden, wenn die Schnitte voraus geplant werden. Wird die Grundform spontan zerlegt, die Box mit Holzleim zusammenfügen und mit Klebeband sichern.

AUF WERKEN.CH/REPARIEREN

PDFs von Martin Platz, PH Zürich: Leimen-Nageln Rahmen/Holzbox; Holzbox: 3D-Konstruktionen – Trennen und Verbinden; «verzwickelt und zugeklebt» – dekonstruktive Holzboxen.

KOMPETENZEN / LERNZIELE

- Phasen in der Gestaltung den fachspezifischen Unterrichtsmethoden zuordnen.
- Sich auf Gestaltungsprozess einlassen, dabei Zufälle und Entdeckungen nutzen.
- Eigene Gestaltungsidee entwickeln, dreidimensional konstruieren.
- Handwerkliche Kompetenzen sowie Sicherheit und Routine an den Holzbearbeitungsmaschinen aufbauen.

AUFGABENSTELLUNG

Stellen Sie mit den gezeigten Verfahren eine längliche quaderförmige Holzbox her. Zerschneiden Sie diese mit einem Schrägschnitt bei einem Winkel ungleich 90°. Die Schnittebenen passen nach einer halben Drehung wieder aufeinander. Bestimmen und realisieren Sie nach diesem Prinzip ein bis zwei Schrägschnitte, um die Box in eine «Bewegung» oder «Drehung» zu bringen. Schleifen Sie die Schnittflächen und rekombinieren Sie die Einzelteile. Trennen Sie in einem weiteren Schnitt die verleimte Box in Boden und Deckel auf. Verbinden Sie Boden und Deckel mit Scharnieren und/oder Magneten.

Intuitive Methode und Oberflächengestaltung: Welche Erinnerungen weckt die erhaltene Form? Was erkennen Sie in der Form?

Gestalten Sie die Holzbox evtl. mit Applikationen, in durchgehenden Farbtönen und verdeutlichen Sie Ihre Assoziation.

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN

Gestalterisches Experiment für formale Veränderung mit Körperschnitten und -verschiebungen.

GESTALTUNGS- UND DESIGNPROZESS

Sammeln und Ordnen: Kontext und Orientierung: dekonstruktive Architektur, Körper und Schnitte in der Geometrie.

Experimentieren und Entwickeln: Dekonstruktion erleben über gestalterische Experimente durch Schrägschnitte im Tetrapak oder in Dachlatten und Rekombinieren der gedrehten Teile. Formen entwerfen und dazu imaginieren.

Planen und Realisieren: Seiten- oder Grundriss der quaderförmigen Holzbox auf Papier übertragen, zerschneiden und rekombinieren.

Umsetzen eines Entwurfs. Zur Imagination passende farbliche Gestaltung realisieren.

Die ursprünglich rechteckige Form wird durch Körperschnitte rekombiniert, was neue Formen entdecken lässt.